

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BYUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA LIZING HISOBINI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	275
Baxadirov Alisher Komilovich	
TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	281
Nomozov Umid Iskandarovich	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING.....	285
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Mamasolieva Kamila, Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	293
Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI

Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti,
"Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi" kafedrasida tayanch doktoranti
E-mail: soxibasayfutdinova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida risklarni boshqarish tizimi va sug'urtalash masalalari bo'yicha O'zbekiston hamda xorijiy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar va ularning natijalari kompleks tarzda tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligi sug'urtasi nafaqat risklarni kamaytiradi, balki ishlab chiqarish omillarining samarali taqsimlanishiga, texnologik innovatsiyalarni joriy etishga hamda fermerlar daromadlarini barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, risklar, sug'urta, indeks sug'urta, risklarni boshqarish, "double machine" usuli, agrar siyosat.

Abstract. This article comprehensively analyzes studies conducted by researchers from Uzbekistan and other countries on risk management systems and insurance in agricultural production, as well as their results. The findings indicate that agricultural insurance not only reduces risks but also contributes to the efficient allocation of production factors, the adoption of technological innovations, and the stabilization of farmers' incomes.

Key words: agriculture, risks, insurance, index insurance, risk management, "double machine" method, agricultural policy.

Аннотация. В данной статье всесторонне проанализированы исследования, проведенные учёными Узбекистана и зарубежных стран в области системы управления рисками и страхования в сельскохозяйственном производстве, а также их результаты. Полученные результаты показывают, что агрострахование не только снижает риски, но и способствует эффективному распределению факторов производства, внедрению технологических инноваций и стабилизации доходов фермеров.

Ключевые слова: сельское хозяйство, риски, страхование, индексное страхование, управление рисками, метод «double machine», аграрная политика.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 6-dekabrda "Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari haqida"gi 772-son qarori ¹[1], shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-noyabrda "Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish mexanizmini samarali tashkil etish to'g'risida"gi PF-223-son Farmoni ²[2] qishloq xo'jaligi sug'urtasi tizimini rivojlantirish, uni samarali boshqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini turli tavakkalchiliklardan himoya qilish hamda yetkazilgan zararni qoplashga qaratilgan muhim normativ-huquqiy asos hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning yuqori risk darajasiga ega bo'lgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi [3]. Iqlim o'zgarishi, bozor kon'yunkturasining beqarorligi hamda ishlab chiqarish omillarining noaniqligi ushbu sohada barqaror rivojlanishni cheklaydi [4]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agrar risklar tarkibida tabiiy-iqlimiy risklar ustun bo'lib, ular hosildorlik va ishlab chiqarish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari ko'pincha moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda zaif subyektlar sifatida namoyon bo'ladi [5].

Mazkur sharoitda sug'urta tizimi risklarni boshqarishning asosiy instrumentlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urta mexanizmlari fermerlarni moliyaviy yo'qotishlardan himoya qilish bilan birga,

1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.12.2020 yildagi 772-son <https://lex.uz/uz/docs/-5145496?ONDATE=29.03.2025>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 20.12.2024 yildagi PF-223-son <https://lex.uz/uz/docs/-7271094>

ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirishga va investitsion faollikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada Xitoy, Shri-Lanka, Qozog'iston va O'zbekistonda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar hamda statistik ma'lumotlar asosida tahlillar olib borilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy tadqiqotlarda qishloq xo'jaligi sug'urtasining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri turli yo'nalishlarda o'rganilgan. Xitoylik tadqiqotchilar Xiaoqian Cui, Chunmiao Yu va Jing Zhoular [6]ning fikriga ko'ra, qishloq xo'jaligi sug'urtasi yangi sifat darajasidagi hosildorlikni sezilarli darajada oshiradi. Mazkur tadqiqot Xitoyning 284 ta viloyatida o'tkazilgan bo'lib, sug'urta mexanizmlarining ishlab chiqarish samaradorligiga ijobiy ta'siri empirik jihatdan asoslab berilgan.

Shri-Lankadagi Xalqaro suv resurslarini boshqarish instituti tadqiqotchilari — Muhammad Ahiyar, Upali Amarasinghe, Giriraj Amarnath va Niranga Alahacoon [7] tomonidan olib borilgan "Shri-Lankada kichik fermerlar orasida iqlim sug'urtasini qabul qilishga tayyorlikka ta'sir qiluvchi omillar" mavzusidagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakatda uzoq yillar davomida katta subsidiyalar asosida ekin sug'urtasini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilganiga qaramay, fermerlarning ushbu sug'urta turiga ixtiyoriy qo'shilishi past darajada saqlanib qolmoqda.

J.K. Karymsakova, G.R. Madiev va B.Z. Ziyobekov [8]larning "Преобразование системы страхования сельского хозяйства в Республике Казахстан в инструмент его устойчивого развития" nomli maqolasida Qozog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligi sug'urtasi tizimining evolyutsiyasi tahlil qilingan. Mualliflar turli tabiiy-iqlim zonalarini uchun mos sug'urta mexanizmlarini aniqlash, jumladan, ko'p faktorli sug'urta, yalpi daromad sug'urtasi va ob-havo indekslariga asoslangan sug'urta tizimlarining texnologik jihatlarini keng yoritgan.

O'zbekistonda esa A.A. Yadgarov, I. Xotamov, X.F. O'ktamov, M.F. Mahmudov, G'.T. Yuldashev va R.D. Najimadinov [9] tomonidan olib borilgan "Qishloq xo'jaligi sug'urtasi tizimini rivojlantirish istiqbollari" nomli tadqiqotda agrosanoat majmuasida sug'urta tizimini rivojlantirish masalalari statistik ma'lumotlar asosida ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilingan.

Shuningdek, Li-Sha Fu, Tao Qin, Gan-Qiong Li va San-Gui Wang [10] tadqiqotlariga ko'ra, qishloq xo'jaligi sug'urtasi ishlab chiqarish omillarining samarali taqsimlanishini ta'minlash orqali zamonaviy qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi [11]. Ushbu jarayon qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini oshirish, qishloq hududlarini rivojlantirish hamda qashshoqlikni qisqartirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda ilmiy umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Xiaoqian Cui, Chunmiao Yu va Jing Zhoularning tadqiqotlari davomida to'rtta gipoteza ishlab chiqilgan:

1-gipoteza. Qishloq xo'jaligi sug'urtasi qishloq xo'jaligining yangi sifat darajasidagi mahsuldorligini rivojlantirishga sezilarli darajada yordam beradi.

2-gipoteza. Qishloq xo'jaligi sug'urtasi firmalarning bozorga kirishini osonlashtirish orqali qishloq xo'jaligining yangi sifat darajasidagi mahsuldorligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

3-gipoteza. Qishloq xo'jaligi sug'urtasi mehnat resurslarini samarali taqsimlashni yaxshilash orqali qishloq xo'jaligining yangi sifat darajasidagi unumdorligini oshiradi.

4-gipoteza. Qishloq xo'jaligi sug'urtasi texnologik innovatsiyalarni kuchaytirish orqali qishloq xo'jaligining yangi sifat darajasidagi unumdorligini oshiradi.

Shri-Lankada o'tkazilgan tadqiqotlarda fermerlarning ekin sug'urtasiga qo'shilish istagini rag'batlantiruvchi omillar logistik regressiya modeli yordamida baholangan. Mazkur modelda tahlil uchun quyidagi ijtimoiy-iqtisodiy omillar tanlab olingan: fermerning jinsi (GEND), yoshi va ma'lumoti, yerga egalik shakli, dehqonchilik faoliyatining turi (to'liq yoki yarim kunlik), asosiy daromad manbayi, kredit olish holati (davlat yoki xususiy banklar hamda norasmiy qarz beruvchilardan olingan kreditlar) hamda uy xo'jaligining umumiy daromadi (ferma ichidagi, ferma tashqarisidagi va boshqa daromad manbalarini o'z ichiga olgan holda).

A.A. Yadgarov, I. Xotamov, X.F. O'ktamov, M.F. Mahmudov, G'.T. Yuldashev va N.R. Dushamboevichlarning tadqiqotlarida agrosanoat majmuasida sug'urta tizimining hozirgi holati tahlil qilingan. Shuningdek, xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar asosida ushbu sohaning istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari aniqlangan hamda qishloq xo'jaligi sug'urtasi darajasi kompleks baholangan.

Li-Sha Fu, Tao Qin, Gan-Qiong Li va San-Gui Wang tadqiqotlari natijalariga ko'ra, qishloq xo'jaligi sug'urtasining ishlab chiqarish omillarini taqsimlash orqali qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishga ta'siri subyektlarning geterogenligi bilan tavsiflanadi. Ya'ni, qishloq xo'jaligi sug'urtasi kichik fermerlar va yangi turdagi qishloq xo'jaligi subyektlari o'rtasida ishlab chiqarish omillarini taqsimlashga turlicha ta'sir ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xiaoqian Cui, Chunmiao Yu va Jing Zhou tadqiqotlari hamda ularning hisob-kitoblari qishloq xo'jaligi sug'urtasi bilan qishloq xo'jaligining yangi sifat darajasidagi mahsuldorligi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi va shu orqali 1-gipoteza tasdiqlandi. Qishloq xo'jaligi sug'urtasining ushbu mahsuldorlikka ta'sirini chuqurroq o'rganish, shuningdek, qishloq xo'jaligi firmalarining bozorga kirishi, mehnat resurslarini taqsimlash va texnologik innovatsiyalarning rolini aniqlash maqsadida tadqiqotchilar ikki tomonlama mashina o'rganish modeli hamda mexanizm modellari majmuasidan foydalangan.

Qishloq xo'jaligining yangi sifat darajasidagi unumdorligi (Npro) moslashtirilgan kompozit indeks orqali o'lchangan. Ushbu indeks uch asosiy komponentni qamrab oladi: yangi turdagi qishloq xo'jaligi ishchilari, zamonaviy mehnat vositalari hamda yangi turdagi mehnat obyektlari. Asosiy regressiya natijalarining ishonchlilikini ta'minlash maqsadida tadqiqotchilar turli nuqtai nazarlardan mustahkamlik tekshiruvlarini amalga oshirgan. Natijalar qishloq xo'jaligi sug'urtasining yangi sifat darajasidagi mahsuldorlikka sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Shuningdek, bog'liq o'zgaruvchini almashtirish orqali modelning barqarorligi sinovdan o'tkazilgan bo'lib, har ikkala holatda ham qishloq xo'jaligi sug'urtasi ijobiy ta'sirini saqlab qolgan. Bu esa natijalar ma'lum o'lchov tanloviga bog'liq emasligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, asosiy ikki tomonlama mashina o'rganish algoritmi gradient kuchaytirish (gradient boosting) usuli bilan almashtirilib, algoritmi sezgirligi ham tekshirilgan.

Shri-Lankada o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sug'oriladigan fermer xo'jaliklarining 92 foizi o'z yerlarida dehqonchilik faoliyatini olib boradi, qolganlari esa ijaraga olingan yoki boshqa shartlar asosida foydalanilayotgan yer maydonlarida faoliyat yuritadi. Shu bilan birga, suv bilan ta'minlangan fermerlarning atigi 64 foizi yerga qonuniy egalik qiladi, qolganlari esa yersiz yoki turli shartnomalar asosida faoliyat yuritadi.

Logistik regressiya modeli natijalariga ko'ra, o'tmishda yuzaga kelgan qurg'oqchilik ekin yetishtirishga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatgan. Xususan, sug'orish xarajatlari, zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurash xarajatlari oshgan, hosildorlik miqdoriy va sifat jihatdan pasaygan hamda qo'shimcha daromadlarning qisqarishiga olib kelgan.

Qozog'istonda olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, qishloq xo'jaligi risklarini sug'urta orqali tartibga solish sohasidagi davlat siyosati evolyutsion rivojlanish bosqichlaridan o'tgan. 2020–2024-yillar oralig'ida davlat tomonidan sug'urtani qo'llab-quvvatlash sezilarli darajada oshgan: subsidiyalar hajmi 28,6 baravarga, sug'urta mukofotlari 6,8 baravarga va umumiy sug'urta hajmi 17,4 baravarga ko'paygan. Sug'urta mukofotlari tarkibidagi subsidiyalar ulushi 2020-yildagi 49 % dan 2024-yilda 80 % gacha oshgan. Bu holat davlatning sug'urta tizimidagi faol ishtirokini ko'rsatadi. Biroq, moliyaviy ko'rsatkichlarning ijobiy o'sishiga qaramay, amaldagi sug'urta modeli qishloq xo'jaligi sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlashda kutilgan darajadagi samaradorlikni ko'rsatmagan.

O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar (A.A. Yadgarov, I. Xotamov, X.F. O'ktamov, M.F. Mahmudov, G'.T. Yuldashev) natijalariga ko'ra, tabiiy ofatlardan kelib chiqadigan zararlarni qoplashda sug'urta tizimi muhim rol o'ynaydi. Jumladan, "O'zagrosug'urta" AJ ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yil holatida kompaniya tomonidan 1 475 649 ta yuridik va jismoniy shaxslar bilan sug'urta shartnomalari tuzilgan va ular bo'yicha 178,2 million so'm sug'urta mukofotlari undirilgan. Agrosanoat korxonalarini sug'urta himoyasi ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va bozordagi mavqeyini mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xitoylik olimlar Xiaoqian Cui, Chunmiao Yu va Jing Zhoularning 2008–2023-yillarda Xitoyning 284 ta prefektura darajasidagi va undan yuqori shaharlarini qamrab olgan muvozanatli panel ma'lumotlar hamda mashinaviy o'rganish usullariga asoslangan tadqiqotlari natijalari shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligi sug'urtasi yangi sifat darajasidagi unumdorlikni asosan uchta yo'l orqali oshiradi: firmalarning bozorga kirishini rag'batlantirish, mehnat resurslarini optimallashtirish hamda texnologik innovatsiyalarni jadallashtirish. Biroq, qishloq xo'jaligi sug'urtasining yuqori sifatli qishloq xo'jaligini rivojlantirishga uzoq muddatli va dinamik ta'sirini yanada aniq baholash uchun yuqori chastotali hamda mikro darajadagi batafsil ma'lumotlardan foydalanish zarur.

Shri-Lankada ekinlarni sug'urtalash dehqonchilik faoliyatida yuzaga keladigan iqlimiy xatarlarni kamaytirishga xizmat qiluvchi istiqbolli risklarni boshqarish vositasi sifatida baholanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rganilgan hududlarda ekin sug'urtasiga bo'lgan potensial talab nisbatan past bo'lib, fermerlarning atigi 19 % i sug'urta xizmatlarini sotib olishga tayyor ekanligini bildirgan. Bu esa ushbu sohada xabardorlik darajasi va ishonchni oshirish zarurligini ko'rsatadi.

J.K. Karymsakova, G.R. Madiev va B.Z. Ziyobekovlar tomonidan Qozog'iston Respublikasida olib borilgan tadqiqotlar JST talablari bilan uyg'un holda asoslangan bo'lib, unga ko'ra qishloq xo'jaligi sektorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hajmi YalMning 8,5 % idan oshmasligi lozim. Mualliflar tomonidan taklif etilgan

yangi sug'urta modeli qishloq xo'jaligi subyektlarining daromad barqarorligini ta'minlash va ularning innovatsion rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

A.A. Yadgarov, I. Xotamov, X.F. O'ktamov, M.F. Mahmudov va G'.T. Yuldashevlarining tadqiqotlari umumlashtirilganda, O'zbekiston Respublikasida agrosanoat majmuasi korxonalarini sug'urtalash tizimining me'yoriy-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish, shuningdek, qishloq xo'jaligi sohasida sug'urta mexanizmlarining samarali ishlashini ta'minlash istiqbollari mavjudligi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 6-dekabrda "Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari haqida"gi 772-son qarori. <https://www.lex.uz/ru/docs/-7889295>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-noyabrda "Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish mexanizmini samarali tashkil etish to'g'risida"gi PF-223-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-7271094>
3. Pardaev, K. et al. Mitigating impact of risks on economic integration between entities in agrifood supply chain // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Vol. 365. – Art. 04002.
4. Saydullaeva, F. et al. Dietary diversity for ensuring food security // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Vol. 365. – Art. 01003.
5. Muratov, S. et al. The Role of Non-Farm Employment and Service Industries in Enhancing Rural Welfare // International Journal of Technology. – 2025. – Vol. 16, No. 3. – pp. 1042–1059.
6. Cui, X., Yu, C., Zhou, J. Does agricultural insurance promote new-quality productivity? Evidence from double machine learning. – 2025. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijref.2025.104797>
7. Ahiyar, M., Amarasinghe, U., Amarnath, G., Alahacoon, N. Factors affecting willingness to adopt climate insurance among smallholder farmers in Sri Lanka. – 2023. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.crm.2023.100575>
8. Карымсакова, Ж.К., Мадиев, Г.Р., Зиябеков, Б.З. Преобразование системы страхования сельского хозяйства в Республике Казахстан в инструмент его устойчивого развития. – 2025. – DOI: <https://doi.org/10.51579/1563-2415.2025-4.09>
9. Yadgarov, A.A., Xotamov, A., O'ktamov, I.F., Mahmudov, K.F., Yuldashev, M.T., Najimadinov, R.D. Qishloq xo'jaligi sug'urtasi tizimini rivojlantirish istiqbollari // Alinteri Journal of Agriculture Sciences. – 2021. – Vol. 36, No. 1. – pp. 602–608. – DOI: <https://doi.org/10.47059/alinteri/V36i1/AJAS21085>
10. Fu, L.-S., Qin, T., Li, G.-Q., Wang, S.-G. Efficiency of Agricultural Insurance in Facilitating Modern Agriculture Development: From the Perspective of Production Factor Allocation. – DOI: <https://doi.org/10.3390/su16146223>
11. Muratov, S.A. et al. Economic assessment of the influence of innovations on income from household activities in the framework of digital economy // Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems. – 2023. – pp. 33–41.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
